

**KOMIL INSON KUYLOVCHISI YOXUD O'ZBEK ADABIYOTINING
ZABARDAST SIYMOSI BO'LMISH ABDULLA AVLONIY MEROSINI
O'RGANISHNING AHAMIYATI**

Abdusalomova Xadicha G'ayratjon qizi
Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pe-
dagogika Universiteti Professional ta'lim fakulteti 2-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6549993>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek adabiyotshunosligida yaratgan darsliklari bilan hali hanuz yoshlarning bilim olishida yetakchi o'rin olib kelayotgan buyuk adib Abdulla Avloniy ijodidagi pedagogik qarashlar, shuningdek, zamon talabidan kelib chiqib ochilgan yangi usul maktablarining o'sha zamonda nechog'lik katta ahamiyat kasb etganligi xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: adabiyotshunoslik, yuksalish, darslik, obraz, mustaqillik, dramaturgiya, maqola, farovon hayot, gazeta, jurnal, ziyoli, ma'rifat, Chor hukumati, teatr, "usuli jadid"

Abdulla Avloniyning ta'lim-tarbiya sohasidagi qarashlari o'zbek xalqining ruhiyati, turmush tarzi, milliy qadriyatlari bilan chambarchas bog'langan. Uning boy pedagogik merosi milliy maktab, milliy pedagogikani rivojlantirishda qimmatbaho manba bo'lib xizmat qiladi. Shu ma'noda Avloniyning siymosi, faoliyati biz uchun qadrlidir. Taniqli ma'rifatparvar adib Abdulla Avloniy pedagogik fikr taraqqiyotiga salmoqli hissa qo'shgan, o'z asarlarida o'zbek xalqining eng yaxshi an'analarini, ta'lim-tarbiyaga oid muhim hayotiy masalani aks ettirgan pedagog olimdir.

Avloniy yaratgan asarlar hali-hanuz o'z ahamiyati saqlagan holda, hozirgi zamon darsliklari uchun dasturilamal vazifasini o'tamoqda. U asarlar yuksak tarixiy-pedagogik mazmunga ega bo'lgan ta'limiy, qomusiy manbalardir. Shu boisdan ham bu qo'llanmalarga bo'lgan qiziqish hamda talab so'nggi besh yillikda yanada kuchaydi. Darhaqiqat, Abdulla Avloniy asarlarining tub mohiyatiga nazar tashlar ekanmiz, ularda o'z aksini topgan mehnatsevarlik, vatanparvarlik, adolat, diyonat, insonparvarlik tushunchalariga oid fikrlarning bugungi zamon uchun ham nechog'lik katta ahamiyat kasb etishini ilg'ash mumkin.

Abdulla Avloniyning maktab uchun yaratgan asarlari nafaqat badiiy, balki noyob tarixiy- pedagogik, ta'limiy va qomusiy yodgorlik hisoblanadi. So'nggi yillarda buyuk donishmandlik majmuasi bo'lmish bu asarlarni o'rganishga qiziqish ayniqsa kuchaydi. Sharq mutafakkirlari asarlari bilan yaqindan tanishar

ekanmiz, yana bir karra shunga iqror bo'lamizki, ular asarlarida mangu kitoblarida ifoda etilgan buyuk g'oyalar, falsafiy pedagogik hikmatlar o'zining hayotiy mazmuni bilan bizni bugun ham hayratda qoldiradi. Darhaqiqat, Abdulla Avloniy asarlarining tub ma'no-mohiyatini belgilab beradigan insonparvarlik, mehnatsevarlik, vatanparvarlik g'oyalari va ahloq-odob tamoyilida hozirgi zamon uchun ham behad ibratli bo'lgan saboqlar borligini alohida ta'kidlab o'tmoq joizdir.

O'zbek adabiyotshunosligida taniqli ma'rifatparvar adib Abdulla Avloniyning badiiy ijodi, asarlarining o'ziga xos g'oyaviy-badiiy xususiyatlari, shuningdek, uning pedagogik mavzudagi asarlari haqida ba'zi ishlar qilingan, mulohazalar bildirilgan. Masalan, adibning bolalar adabiyotiga qo'shgan ulushi haqida R.Barakaevning "O'zbek bolalar adabiyoti va Abdulla Avloniy ijodi²" nomli monografiyasi e'lon qilingan. Bu kitobda olim taniqli adibning bolalar adabiyotini yuksaltirish uchun chekkan zahmatlarini birma-bir ko'rsatib o'tgan. Abdulla Avloniy haqida juda ko'p olimlarning ishlari bor. Jumladan, Begali Qosimov adib haqida bir adabiy portret bilan bir ilmiy risola e'lon qilgan. Yana u U.Dolimov bilan hamkorlikda "Sharafli hayot³" maqolasini asarini yozgan. Adibning qizi X.Avlonova "Dadam haqida: (Abdulla Avloniy haqida)⁴" maqolasini e'lon qilgan. Shuningdek, H.Azimova, A.Bozorov, M.Rahmonov, T.Tursunov, Z.Eshmurodova, D.Qosimov, K.hoshimov kabi bir qator olimlar ham Abdulla Avloniy haqida maqolalar e'lon qilishgan. Tohir Malik Qaldirg'och qissasida Asadullo Mira'lam deb tanishtirgan qahramon aslida Abdulla Avloniydir. Asarda adibning o'tgan asr boshidagi xalq tafakkurini o'stirishda qo'shgan hissasi, yangi usul maktablarining ochilishidagi jonbozliklari uning prototipi orqali ifodalangan.

Biroq Abdulla Avloniy aksariyat asarlarda jadid, milliy teatr asoschisi, shoir va mohir yozuvchi sifatida tahlil qilinadi. Adibning pedagogic qarashlari, mohir o'qituvchilik faoliyati hali hamon tadqiq nazaridan tashqarida qolmoqda. Bu sohada Abdulla Avloniy asarlarida yoshlarni vatanparvarlik, milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashning pedagogik talqini bayon etilgan Abdulla Avloniy ning maktab uchun yaratgan asarlari nafaqat badiiy, balki noyob tarixiy- pedagogik, ta'limiy va qomusiy yodgorlik hisoblanadi. So'nggi yillarda buyuk donishmandlik majmuasi bo'lmish bu asarlarni o'rganishga qiziqish ayniqsa kuchaydi. Sharq mutafakkirlari asarlari bilan yaqindan tanishar ekanmiz, yana bir karra shunga iqror bo'lamizki, ular asarlarida mangu kitoblarida ifoda etilgan buyuk g'oyalar, falsafiy pedagogik hikmatlar o'zining hayotiy mazmuni bilan bizni bugun ham hayratda qoldiradi. Darhaqiqat, Abdulla Avloniy asarlarining tub ma'no-mohiyatini belgilab beradigan insonparvarlik,

mehnatsevarlik, vatanparvarlik g'oyalari va ahloq-odob tamoyilida hozirgi zamon uchun ham behad ibratli bo'lgan saboqlar borligini alohida ta'kidlab o'tmoq joizdir.

O'zbek adabiyotshunosligida taniqli ma'rifatparvar adib Abdulla Avloniyning badiiy ijodi, asarlarining o'ziga xos g'oyaviy-badiiy xususiyatlari, shuningdek, uning pedagogik mavzudagi asarlari haqida ba'zi ishlar qilingan, mulohazalar bildirilgan. Masalan, adibning bolalar adabiyotiga qo'shgan ulushi haqida R.Barakaevning "O'zbek bolalar adabiyoti va Abdulla Avloniy ijodi²" nomli monografiyasi e'lon qilingan. Bu kitobda olim taniqli adibning bolalar adabiyotini yuksaltirish uchun chekkan zahmatlarini birma-bir ko'rsatib o'tgan.

Abdulla Avloniy haqida juda ko'p olimlarning ishlari bor. Jumladan, Begali Qosimov adib haqida bir adabiy portret bilan bir ilmiy risola e'lon qilgan. Yana u U.Dolimov bilan hamkorlikda "Sharafli hayot³" maqolasini asarini yozgan. Adibning qizi X.Avlonova "Dadam haqida: (Abdulla Avloniy haqida)⁴" maqolasini e'lon qilgan. Shuningdek, H.Azimova, A.Bozorov, M.Rahmonov, T.Tursunov, Z.Eshmurodova, D.Qosimov, K.hoshimov kabi bir qator olimlar ham Abdulla Avloniy haqida maqolalar e'lon qilishgan. Tohir Malik Qaldirg'och qissasida Asadullo Mira'lam deb tanishtirgan qahramon aslida Abdulla Avloniydir. Asarda adibning o'tgan asr boshidagi xalq tafakkurini o'stirishda qo'shgan hissasi, yangi usul maktablarining ochilishidagi jonbozliklari uning prototipi orqali ifodalangan. Biroq Abdulla Avloniy aksariyat asarlarda jadid, milliy teatr asoschisi, shoir va mohir yozuvchi sifatida tahlil qilinadi. Adibning pedagogik qarashlari, mohir o'qituvchilik faoliyati hali hamon tadqiq nazaridan tashqarida qolmoqda. Bu sohada Abdulla Avloniy asarlarida yoshlarni vatanparvarlik, milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashning pedagogik talqini bayon etilgan.

Abdulla Avloniy ilg'or ziyoli kishilar bilan hamkorlikda teatr tomoshalari va matbuotdan tushgan mablag'larga dunyoviy ilmlarni o'qitadigan «Usuli jadid», ya'ni yangicha ilg'or usuldagi maktablar ochdilar va bu maktablarda xalq bolalarini o'qitdilar. Ular o'z millatlaridan yetuk olimlar, [bilimdon mutaxassislar](#), madaniyat arboblari yetishib chiqib, yurtni obod, Vatanni ozod, farovon etishlarini orzu qildilar va bu yo'lda fidoyilik ko'rsatdilar.

Abdulla Avloniy 1907 yilda Toshkentning Mirobod mahallasida, keyinchalik Degrez mahallasida yangi usuldagi maktablar ochdi. Maktablardagi o'quv asbobjihozlarini o'zgartirdi, o'z qo'li bilan parta va doskalar yasadi. Maktabga qabul qilingan bolalarning asosiy qismi kambag'al kishilarning bolalari bo'lganligi uchun ularni kiyim-kechak, oziq-ovqat, daftar-qalam bilan ta'minlash maqsadida, do'stlarining ko'magida «Jamiyati xayriya» tashkil etadi

va bu jamiyatga o'zi raislik qiladi. «Nashriyot» shirkati tuzib, Xadrada «Maktab kutubxonasi» nomli kitob do'konini ochdi. Avloniyning maktabi o'z oldiga qo'ygan maqsad va vazifalariga ko'ra mashg'ulotlarni sinf-dars tizimi asosida o'z ona tilida olib borilishi bilan eski usul maktablaridan farq qiladi. U o'z maktabida bolalarga geografiya, tarix, adabiyot, til, hisob, handasa, hikmat kabi fanlardan muayyan ma'lumotlar beradi.

Bugungi davr nigohida Abdulla Avloniy adabiyot, dramaturgiya, matbuot, o'zbek milliy pedagogikasiga tamal toshini qo'ygan serqirra ijodkor sifatida gavdalanadi. Uning maorif va madaniyat sohasida ko'rsatgan tashabbuskorligi, nafaqat o'z davrining, balki bugungi kunning ham asosiy qahramonlaridan biriga aylangantirgan.

Aytib o'tish joizki, Abdulla Avloniy nomidagi malaka oshirish institutining tashkil etilishi ham bugungi kunda Xalq Ta'limi rahbar va mutaxassis xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirishi ham serqirra ijodkor, adibimizning bugungi zamonaviy hayotimizdagi ta'siri va ahamiyati deyishimiz mumkin. Shu jumladan, Toshkent Davlat Pedagogika universitetida Abdulla Avloniy nomidagi maxsus stipendiya va ko'krak nishonining ta'sis etilishi ham yoshlar o'rtasida ilmiy salohiyatini oshirish va ijodkorlik ruhidagi talabalarga ko'plab imkoniyatlar eshigini ochadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Tolipov O'.Q, Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. - Toshkent: "Fan", 2006. -B.262.
2. G'affarova T va boshqalar. 1-sinfda o'qish darslari.- Toshkent: "Sharq", 2003.- B. 98.
3. Til ta'limi bosqichlarida uzviylikni ta'minlashning ilmiy-amaliy muammolari. "O'zbek tili" doimiy anjumani o'ninchi yig'ini materiallari. - Toshkent, 2009. - B. 269.
4. To'xliyev B, Shamsiyeva M, Ziyodova T. O'zbek tili o'qitish metodikasi. - Toshkent: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006. Ch.3. - Buxoro: Buxoro davlat universiteti, 2006, 63-66-betlar.
5. Tolipov O'.Q, Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. - Toshkent: "Fan", 2006. -B.262.
6. Xudoyberganova M, Fuzailov S, Muxtorova M. 3-sinfdan ona tili darslari. O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. - Toshkent: "O'qituvchi", 2004. - 128 bet.

7. Umarova M, Hakimova Sh. O'qish kitobi. 3-sinf uchun.- Toshkent: "Ilmiy dunyosi", 2006.-B.240